

71. Конгрес психолога Србије
Палић, 24–27. мај 2023.

КЊИГА РЕЗИМЕА

НОВИ ХОРИЗОНТИ (САЈБЕР)ПСИХОЛОГИЈЕ

71st Congress of Psychologists of Serbia • Palić, May 24-27, 2023
Book of Abstract • New Horizons of (Cyber)Psychology

ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ
Serbian Psychological Society

71. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

Нови хоризонти (сајбер) психологије

Књига резимеа

Палић, 24–27. мај 2023.

71. Конгрес психолога Србије
Палић, 24–27. мај 2023.

КЊИГА РЕЗИМЕА
НОВИ ХОРИЗОНТИ (САЈБЕР) ПСИХОЛОГИЈЕ

Уредници:

Гордана Ђигић
Милош Стојадиновић

Програмски одбор:

Гордана Ђигић, председница
Милош Стојадиновић, секретар
Драган Попадић
Јелена Опсеница Костић
Ивана Петровић
Ксенија Колунџија
Анита Поповић
Александра Пајевић
Мирсен Фехратовић

Организациони одбор:

Бранка Тишма, председница
Душко Кљајић
Милица Лазић
Јелена Митровић
Весна Чорто
Дијана Копуновић

Издавач публикације и организатор скупа:

Друштво психолога Србије, Ђушина 7/3, 11000 Београд
тел: 011/3035-131
dpscpp@orion.rs
www.dps.org.rs

Штампа:

Центар за примењену психологију

Техничко уређење:

Стефан Игњатовић

Тираж:

20 примерака

Београд, 2023.

Ова Књига резимеа је реализована уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација РС.

БАРИЈЕРЕ ПРЕМА ПОТРАЖЊИ ПСИХОЛОШКЕ ПОМОЋИ КОД СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Милош Илић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
milos.ilic@mf.uns.ac.rs

Оливера Војновић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
vvojnovvic.olivera@gmail.com

Ранко Богдановић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
ranko001.rb47@gmail.com

Маја Грујичић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
maja.grujicic@mf.uns.ac.rs

Будимка Новаковић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,
budimka.novakovic@mf.uns.ac.rs

Студирање може представљати захтеван и стресан период у животу младе одрасле особе који значајно може утицати на ментално здравље. Различите студије указују да млади људи ретко траже психолошку помоћ за превазилажење стреса. Страх од стигматизације од стране породице и заједнице може бити главни разлог зашто студенти не потражују помоћ која им је потребна. Циљ истраживања је био да се утврде баријере које спречавају студенте да потраже психолошку помоћ услед постојања психичких потешкоћа са којима се сусрећу током периода студирања. Студија пресека спроведена је коришћењем анонимне онлајн анкете. Узорак је чинило 122 испитаника (45.1% женског и 54.9% мушког пола) студената Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Резултати показују да највећи број студената никада није посетило психолога, психијатра или психотерапеута (79.5%), док 4.9% студената тренутно посећује, а 15.6% је посећивало у прошлости. Студенти чији је просек био испод 8.5 су значајно чешће пријављивали висок перципирани ниво стреса у односу на студенте са просеком вишим од 8.5 (67.4% према 32.6%). Више од половине студената (53.3%) навело је да би волело да добије психолошку помоћ у превазилажењу стреса са којим се тренутно сусрећу. Значај постојања психолошког саветовалишта при факултету значајно чешће су истакли студенти са просеком испод 8.5 (68.4%) и студенти са високо перципираним нивоом стреса (71.9%) у односу на студенте са просеком изнад 8.5 (31.6%) и студенте који имају средњи (19.3%) и ниски ниво перципираног стреса (8.8%). Студенти, који су наводили да им тренутни стрес веома утиче на академски успех, имали су значајно израженију неповерљивост према тражењу психолошке помоћи у односу на студенте са средњим и ниским нивоом перципираног утицаја стреса на академски успех. Најизраженије баријере према потражњи психолошке помоћи биле су страх да би себе видели као слабу особу, као и да би нанели срамоту својој породици уколико би имали неки проблем са менталним здрављем због којег би морали да се обрате за психолошку помоћ, страх од стигматизације од стране заједнице и породице услед изражених стигматизујућих ставова заједнице и породице према особама са менталним проблемима. Истраживање указује на важност креирања јавноздравствених активности у студентској популацији којима би се утицало на повећање свести и дестигматизацију особа са проблемима менталног здравља што би за крајњи циљ имало смањење неповерљивости према потражњи психолошке помоћи.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

159.9(497.11)(048)(0.034.2)

КОНГРЕС психолога Србије (71 ; 2023 ; Палић)

Нови хоризонти (сајбер) психологије [Elektronski izvor] : књига резимеа / 71. Конгрес психолога Србије, Палић, 24–27. мај 2023. ; [уредници Гордана Ђигић, Милош Стојадиновић]. - Београд : Друштво психолога Србије, 2023 (Београд : Центар за примењену психологију). - 1 elektronski optički disk (CD- ROM) : текст ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Текст на срп. и енг. језику. - Тираж 20. - Регистар.

ISBN 978-86-8937-756-9

а) Психологија -- Србија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 120762121